

Técnicas heurísticas paralelas para el descubrimiento de nuevos fármacos

Baldomero Imbernón, José M. Cecilia, Horacio Pérez-Sánchez¹, y Domingo Giménez²

Resumen— Los procesos de cribado virtual (CV) pueden ser interpretados como problemas de optimización y por tanto podemos utilizar métodos metaheurísticos para su resolución. La interacción entre dos compuestos químicos (normalmente una proteína o enzima y una molécula pequeña o ligando) se calcula utilizando funciones matemáticas de requisitos computacionales muy altos. Este cálculo se realiza en diferentes áreas o regiones independientes del compuesto receptor que se sitúan en su superficie. Este artículo describe una metodología basada en metaheurísticas parametrizadas paralelas diseñada para ejecutarse en arquitecturas CPU-GPU. La aplicación decide la técnica de optimización en función de los parámetros del esquema y realiza un balanceo de carga entre los recursos del sistema destinados para computación.

Palabras clave— Descubrimiento de fármacos, Cribado Virtual, Docking, HPC, Metaheurísticas, Computación heterogénea.

I. INTRODUCCIÓN

El descubrimiento de nuevos fármacos se ha visto beneficiado por el uso de métodos de cribado virtual [22]. Existe un conjunto de técnicas computacionales que analizan grandes bases de datos de moléculas pequeñas (*ligandos*) para encontrar de todos ellos el que mejor interaccione con un compuesto receptor o enzima [35], [36]. Estas bibliotecas pueden contener millones de ligandos [20].

La complejidad de los métodos de cribado virtual (CV) se determina principalmente por dos parámetros: el tamaño de la base de datos a analizar y la precisión elegida para su ejecución. Los métodos de CV de alto rendimiento necesitan varios minutos para cada ligando a analizar [44]. Por contra, los procesos de dinámica molecular pueden requerir varios días para cada ligando [41]. Además, el principal cuello de botella de los métodos de cribado virtual es la falta de recursos computacionales, o, dicho de otra forma, hay una necesidad de aplicaciones eficientes que se basen en arquitecturas de alto rendimiento para su ejecución [1].

Actualmente, la tendencia es utilizar sistemas heterogéneos, donde se combinan procesamiento en Unidades Centrales de Proceso (UCP) con múltiples nodos con sistemas de computación de alto rendimiento, como NVIDIA GPUs [34] o Intel Xeon Phi [40]. En estos últimos es donde se procesan partes del código cuya demanda computacional es elevada. Los sistemas actuales no consiguen repartir eficientemente recursos y computación. Paralelamente a ello, los investigadores se centran en aplicar técnicas de alto

rendimiento a diversos campos de aplicación, como procesamiento de imágenes, estrategias heurísticas (metaheurísticas), modelos climáticos, entre otros. Este desarrollo paralelo da como resultado un enfoque vertical que permite avances notables en simulaciones científicas computerizadas, el denominado co-diseño de hardware y software [8].

Los programadores se enfrentan a un escenario en constante evolución, donde hay que cambiar el paradigma tradicional y rediseñar las aplicaciones para obtener el máximo rendimiento, con el paralelismo como su principal valedor. Todo ello persigue lograr el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en el sistema. Nuestro interés se centra en los algoritmos metaheurísticos, especialmente en aquellos bioinspirados que tengan una computación intensiva, y, por tanto, bien adaptada a este área computacional [6]. Existe una gran variedad de algoritmos metaheurísticos, cada uno con sus características [5] y, a veces, es necesario experimentar con varios de estos métodos o adaptarlos para un problema particular para obtener buenos resultados.

Las técnicas basadas en la aproximación y en los métodos estocásticos obtienen buenas soluciones en un tiempo razonable, renunciando a la obtención del resultado óptimo. Las técnicas metaheurísticas forman parte de este grupo y, además, aportan un proceso capaz de escapar de óptimos locales y realizar una búsqueda mucho más completa en todo el espacio de búsqueda. Una de las características más importantes de una metaheurística es la independencia de la misma del problema a tratar, dado que podemos cambiar o modificar la función o funciones objetivo, no afectando a la metaheurística a aplicar.

Estas técnicas son utilizadas de forma habitual para resolver problemas NP [37]. Alguno de estos problemas pertenecen al campo bioinformático, como análisis de DNA [32] o los relacionados con acoplamiento molecular [29]. Para trabajar este tipo de problemas existe un amplio conjunto de metaheurísticas, tanto basadas en metaheurísticas distribuidas, como algoritmos genéticos, búsquedas dispersas, colonia de hormigas o basados en enjambre de partículas, como en metaheurísticas basadas en vecindad, tales como búsquedas tabú, ascenso de colinas, algoritmos voraces, entre otros. No existe una metaheurística ideal para un problema concreto, sino que, cuando se aplica una metaheurística a un problema, se buscan los parámetros con los que la metaheurística se comporta mejor. Este proceso de experimentación puede incrementar el coste computacional de forma significativa.

En este artículo se plantea el uso de una técnica ba-

¹Dpto. de Ciencias de la Computación, Universidad Católica de Murcia, e-mail: {bimbernón, jmcecilia, hperez}@ucam.edu

²Dpto. de Informática y Sistemas, Universidad de Murcia, e-mail: domingo@um.es

sada en un esquema unificado parametrizado que explora un amplio rango de metaheurísticas. La técnica propuesta está diseñada para explotar arquitecturas heterogéneas y masivamente paralelas, incluyendo sistemas multiprocesador y GPUs de NVIDIA. Con este esquema abordamos un proceso de predicción de unión molecular entre una macromolécula (receptor) y una molécula pequeña (ligando). El objetivo es predecir el lugar de esa unión y la afinidad de la misma. La medida que marca la fuerza de esa unión suele ser una función matemática, denominada comúnmente función de *scoring*, con varios términos o potenciales energéticos, a la que hay que someter a un proceso de minimización [26], [27], [28], [43].

II. MÉTODOS

En esta sección se describen las principales características de los métodos de CV, metaheurísticas y computación en GPU para una mejor comprensión del resto del artículo.

A. Computación en GPU

Desde el comienzo de los primeros procesadores, los especialistas en hardware han confiado en la escalabilidad de la tecnología para proporcionar un rendimiento sostenible. Actualmente una arquitectura heterogénea es vista como un único elemento para que la ley de Moore se siga cumpliendo [2], donde los equipos informáticos combinan arquitecturas tradicionales multinúcleo y aceleradores, principalmente GPUs [23] o Intel Xeon Phi [40]. En pocos años, el uso de la GPU para aplicaciones de propósito general se ha extendido sobremanera y ha llegado a ser una de las principales rutas para sacar partido de los equipos que incorporan heterogeneidad en su arquitectura. CUDA [34] son las siglas de *Compute Unified Device Architecture* (Arquitectura Unificada de Dispositivos de Cómputo) de NVIDIA, que define un modelo de programación totalmente novedoso y una arquitectura que abarca tanto software como hardware. Si comenzamos por el hardware, la GPU consiste en un conjunto de multiprocesadores cuyo número varía según la generación de GPUs. Cada multiprocesador lo forman un conjunto de núcleos, una unidad de control por todos los núcleos y una memoria compartida que funciona como una pequeña caché manejada por el programador. Todos estos multiprocesadores se conectan a una memoria principal fuera del chip principal (*off-chip*). Esta memoria *off-chip* es la interfaz con la CPU. Cada generación de GPUs ha ido incrementado la capacidad de cómputo de los dispositivos, incluyendo el número de núcleos, y el tamaño de la memoria principal y de la memoria compartida a nivel de multiprocesador (ver Tabla I). De manera global, con esos desarrollos, la eficiencia energética ha aumentado en un factor de 2 en cada nueva generación.

El paradigma software de CUDA está basado en una jerarquía de capas de abstracción. El *thread* o hilo es la unidad básica de ejecución. Los hilos se agrupan en bloques y los bloques se asignan a los

TABLA I
CARACTERÍSTICAS DE LAS GENERACIONES FERMI Y KEPLER.

Generación de hardware	Fermi	Kepler
Año de lanzamiento	2010	2012
Multiprocesadores	16	15
Núcleos por multiprocesador	32	192
Número de núcleos totales	512	2.880
Tamaño de la memoria compartida (máximo en kilobytes)	48	48
Tamaño memoria del dispositivo (máximo en gigabytes)	6	12
Capacidad de cómputo	2.x	3.x
Pico teórico simple precisión Rendimiento (GFLOPS)	1.178	4.290

multiprocesadores. Para poder ser ejecutados en la GPU, los procedimientos tradicionales en lenguaje C se transforman en *kernels*, donde cada uno de los hilos que lanza el *kernel* ejecuta el mismo código pero con diferentes identificadores para poder ser diferenciados. Esta técnica se conoce como paralelismo de datos (una sola instrucción-múltiples datos) o con sus siglas en inglés SIMD (Single Instruction Multiple Data). El programador despliega el paralelismo declarando una *grid* compuesta por bloques distribuidos entre todos los multiprocesadores. Al lanzar un kernel se crea una grid marcada por dos parámetros (bloques e hilos por bloque), donde los hilos se ejecutan de manera simultánea agrupados en lotes denominados *warps*. Los hilos que pertenecen al mismo *warp* se ejecutan de manera concurrente en un multiprocesador.

B. Metaheurísticas

Existen un gran número de problemas de optimización con un alto coste computacional donde no se puede explorar todo el espacio de soluciones. Debido al alto coste computacional de los métodos exactos, las soluciones óptimas para problemas NP solo pueden ser halladas en espacios reducidos. Por tanto, la manera de abordar estos problemas es tradicionalmente a través de heurísticas y metaheurísticas, de forma que podamos aumentar el área de búsqueda y evitar mínimos locales [4], [10], [16], [18], [31].

Las metaheurísticas incluyen una capa de abstracción que puede proporcionar una solución suficientemente buena para un problema de optimización, sobre todo con capacidades computacionales limitadas e información inexacta [3]. Estas técnicas reducen el espacio de búsqueda centrándose en ciertas áreas y, por tanto, no pueden garantizar un análisis de todas las posibles soluciones, lo que implica que la probabilidad de caída en mínimos locales es alta.

Existe una gran cantidad de algoritmos metaheurísticos, cada uno con características diferentes [5] y que pueden proporcionar buenas soluciones para el mismo problema. Entre todos ellos podemos destacar:

- *Metaheurísticas distribuidas*, que buscan soluciones en todo el espacio de búsqueda. Estos algoritmos trabajan sobre conjuntos de poblacio-

nes que se combinan para generar cada vez mejores soluciones. Podríamos incluir en este tipo de metaheurísticas: *Scatter Search* (búsquedas dispersas), algoritmos genéticos, colonia de hormigas o enjambre de partículas.

- *Metaheurísticas basadas en vecindad*, en las que para cada elemento, y dentro del espacio de posibles soluciones cercanas a él, busca mejores elementos. Podemos incluir en este tipo de algoritmos: ascenso de colinas, búsquedas tabú, búsqueda local guiada, búsqueda de vecindad variable, o algoritmos voraces.

C. Cribado Virtual

Los métodos de CV [17], [38] son técnicas computacionales usadas en una amplia variedad de áreas científicas, tales como catalizadores y materiales energéticos [14] o, principalmente, en el descubrimiento de fármacos [24]. En este campo los procesos de simulación pueden ayudar a técnicas experimentales desarrolladas en laboratorios. El método de búsqueda de las técnicas de CV, busca en bibliotecas con miles o millones de pequeñas moléculas cual de todas ellas puede enlazarse con cierta afinidad con un compuesto receptor, que suele ser una proteína o enzima.

En general, los métodos de CV se basan en la optimización de funciones de *scoring*, que son modelos matemáticos que se utilizan para predecir la fuerza de las interacciones no-covalentes entre dos moléculas [21]. De hecho, estas moléculas candidatas continuarán la hoja de ruta del proceso de descubrimiento de fármacos, que va desde estudios in-vitro, hasta investigaciones con animales y, finalmente, con ensayos con seres humanos [11].

Aunque los métodos de CV han sido investigados durante años y varios compuestos han sido identificados y convertidos en fármacos, el impacto que han tenido estos métodos no ha cumplido todas las expectativas despertadas. Ni los métodos de CV ni las funciones de *scoring* son lo suficientemente precisas para predecir con suficiente precisión. Para enfrentarse a un gran número de candidatos potenciales (muchas bases de datos comprenden cientos de miles de ligandos), los métodos de CV deben ser muy rápidos y ser capaces de identificar “una aguja en un pajar”. Estas técnicas requieren centenares o incluso miles de horas de CPU para cada ligando cuando buscamos una precisión muy alta de unión entre ellos [41].

Los principales potenciales energéticos no-enlazantes utilizados en los cálculos de CV son Coulomb, o potencial electrostático, y el potencial de Lennard-Jones. Ambos cálculos describen las fuerzas de menor a mayor rango entre átomos del sistema proteína-ligando de forma muy precisa. El cálculo de estos potenciales es lo que consume mayor tiempo de cómputo en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en dinámica molecular, el cálculo de estos *kernels* pueden consumir más del 80% del total de la ejecución [25].

Dentro de los métodos de CV, las técnicas de acoplamiento proteína-ligando [19], [42] tienen especial interés para nosotros. Estas simulaciones son realizadas en la superficie de la proteína utilizando métodos conocidos como Autodock [33]; Glide [15]; DOCK [13]; FMD [9], que combina una interfaz de paso de mensajes con multihilo. También hay software que puede trabajar con arquitecturas heterogéneas, como BUDE [30] que utiliza OpenCL para explotar la heterogeneidad.

El mayor problema de muchos de los métodos de acoplamiento molecular es que asumen que, una vez identificado el *binding site* o lugar de unión, todos los ligandos interactúan con la proteína receptora en el mismo lugar, descartándose otras áreas de la misma. En *BINDSURF* [38], que es un software basado en GPUs, se supera este problema dividiendo la superficie de la proteína en regiones independientes. Aprovechando la mayor capacidad computacional, se pueden cribar grandes bases de datos de ligandos sobre la superficie de la proteína al mismo tiempo, y por tanto abarcar todas estas regiones a la vez.

III. MÉTODOS DE CRIBADO VIRTUAL BASADOS EN METAHEURÍSTICAS

Nuestra técnica de CV divide la superficie de la proteína en regiones independientes. Con ello nos aseguramos que se realiza un barrido completo de la superficie de la proteína. Todas esas regiones son independientes, ofreciendo una oportunidad natural de aplicar paralelismo de datos sobre el problema. Realmente, en la computación se posicionan copias del ligando o conformaciones alrededor de esas regiones. Estos individuos o conformaciones poseen la característica de ser diferentes entre ellos en cuanto a posición y orientación. Las simulaciones consisten en buscar la conformación o el individuo que optimice la unión con la molécula receptora, en base a la minimización de una función que calcula la energía libre que se produce en este tipo de interacciones. Este valor se usa para predecir lugares de acoplamiento o unión entre dos compuestos. El software utiliza un procedimiento de minimización de esta función usando un esquema parametrizado paralelo.

Algorithm 1 *METADOCK* Esquema metaheurístico parametrizado

```

Inicializar(S,ParamIni)
while no condición_Fin(S) do
  Seleccionar(S,Ssel,ParamSel)
  Combinar(Ssel,Scom,ParamCom)
  Mejorar(Scom,ParamImp)
  Incluir(Scom,S,ParamInc)
end while

```

En el Algoritmo 1, en la función Inicializar, primeramente se genera aleatoriamente una población de tamaño NEIIni, y, sobre este primer conjunto, se realiza una mejora de un porcentaje de estos elementos, indicado por PEMIni, tantas iteraciones como marque el parámetro IEMIni. El conjunto solución es

tará formado por NEFMini + NEFPIIni elementos, donde el primer parámetro indica el porcentaje de elementos mejores y el segundo el de peores a seleccionar. Así, el conjunto de parámetros de la función de inicialización es ParamIni = {NEIIni, NEFMini, NEFPIIni, PEMIni, IMEIni}.

El resultado de la función condición_Fin va a determinar si seguimos ejecutando el esquema metaheurístico. En este caso, se han establecido dos parámetros para la función de fin. El primero de ellos se refiere al número de pasadas máximas sin mejora, NIRFin, y el segundo al número máximo de iteraciones, con o sin mejora, denominado NMIFin. ParamFin = {NIRFin, NMIFin}.

La función Seleccionar permite seleccionar un conjunto de referencia para trabajar en las siguientes fases. El porcentaje de selección vendrá marcado por dos parámetros metaheurísticos. Uno de ellos se denomina NEMSel, e identifica la cantidad de elementos mejores que queremos seleccionar. El segundo parámetro recibe el nombre de NEPSel, cuyo valor medido en tanto por ciento nos va a indicar el número de elementos peores que queremos que el conjunto de referencia contenga. ParamSel = {NEMSel, NEPSel}.

Las opciones de combinación (función Combinar) vienen dadas por el valor de NMMCom, que indica qué porcentaje de elementos mejores se van a combinar entre ellos. El parámetro NMPCCom nos define el porcentaje de elementos mejores que se van a combinar con elementos peores, y un último parámetro, NPPCom, indica el porcentaje de elementos peores que queremos que se combinen entre ellos. ParamCom = {NMMCom, NMPCCom, NPPCom}.

La función Mejorar tiene el mismo objetivo que la mejora en la inicialización. Dos parámetros metaheurísticos la definen. PEMImp especifica a qué porcentaje de elementos mejores se les va a aplicar esta intensificación, con tantas iteraciones como señale IMEImp. ParamImp = {PEMImp, IMEImp}.

En la última función (Incluir) abordamos la inclusión en el conjunto de referencia. El parámetro NEMInc indica el porcentaje de elementos mejores que queremos incluir. ParamInc = {NEMInc}.

IV. ESCALANDO A SISTEMAS HETEROGÉNEOS

En el Algoritmo 2 se muestra el esquema utilizado para soportar varias GPUs. En este caso utilizamos OpenMP para crear tantos hilos como GPUs disponibles en el sistema, encargándose cada hilo de controlar una GPU [7] y, por tanto, el cálculo de la energía de un conjunto de individuos. Normalmente, en un sistema o un nodo de cómputo suele haber diferentes tipos de GPUs que pueden pertenecer a diferentes familias o generaciones, con capacidades computacionales distintas. Con esta heterogeneidad, el programador juega un papel fundamental en decidir qué carga de trabajo se asigna a cada una de esas diferentes arquitecturas, siempre y cuando el rendimiento sea el objetivo principal.

Con este escenario en mente, vamos a introducir una distribución heterogénea del reparto de carga

Algorithm 2 Ejecución de la función de *Scoring* en un sistema multiGPU.

```

omp_set_num_threads(numero_GPUs)
#pragma omp parallel for
for i=1 to numero_GPUs do
  Seleccionar_device(Devices[i].identificacion)
  Host_To_GPU(host,device)
  Conformaciones=Devices[i].conformaciones
  hilos_bloque=Devices[i].hilos_bloque
  desplazamiento=Devices[i].desplazamiento
  Calcular_fitness
  <Conformaciones/hilos_bloque,hilos_bloque>
  (device+Devices[i].desplazamiento)
  GPU_To_Host(host,device)
end for

```

para nuestra metodología de trabajo. El tiempo de ejecución de cada lanzamiento puede ser diferente, dependiendo por un lado de la GPU donde se ejecute la metaheurística, que es desconocida en tiempo de compilación, y, por otro, del número de soluciones (el mismo para todos los procesadores pero afectados por la heterogeneidad de la GPU). Dado que la GPU más lenta determinará el tiempo total de ejecución, nuestra misión es hacer uso del tiempo de inactividad ofrecido por las GPUs más potentes. Las diferencias de picos de rendimiento teóricos se muestran en la última fila de la Tabla I y nos hace pensar que hay espacio para mejorar. Sin embargo, vale la pena señalar que se trata de picos de rendimiento teóricos proporcionados por el fabricante, aunque sólo la velocidad de las GPUs involucradas en el cómputo es el factor de heterogeneidad que se va a considerar para distribuir la carga de trabajo.

Hemos diseñado una implementación centrada en dos objetivos: (1) contabilizar los recursos a través de procesos OpenMP y (2) supervisar el rendimiento a través de hilos lanzados con directivas OpenMP. Primero, nuestro algoritmo define un hilo maestro que crea tantos hilos OpenMP como GPUs tengamos disponibles en tiempo de ejecución (obtenido utilizando `cudaGetDeviceCount` de la API de CUDA). A continuación, obtenemos las diferencias de rendimiento entre cada GPU utilizando una fase de calentamiento, o *warm-up*, que consiste en ejecutar la función de *scoring* para un pequeño conjunto de individuos simulados. En esta fase no se pretende resolver el problema, sino simplemente establecer diferencias de rendimiento entre los diferentes dispositivos. Los tiempos de ejecución en esta fase de *warm-up* son reducidos con la directiva `omp reduction` para obtener el valor máximo. Finalmente, el parámetro *Porcentaje* se determina con

$$Porcentaje = \frac{Ex.time_{GPU_{actual}}}{Ex.time_{GPU_{mas_lenta}}} \quad (1)$$

La GPU más lenta tendrá *Porcentaje* = 1. Una GPU dos veces más rápida que la más lenta tendría *Porcentaje* = 0,5, y así sucesivamente. En tiempo de ejecución, cada hilo OpenMP calcula el número

de conformaciones de las que se encarga para la simulación, en función de estos porcentajes.

En resumen, el software asume la existencia de heterogeneidad en el sistema, y distribuye la carga computacional en función de su rendimiento. El proceso que se realiza, es ejecutar simulaciones con individuos generados de forma ficticia y evaluar cada GPU por separado. La medida usada para este proceso de distribución de carga es medir el tiempo consumido en calcular la energía del conjunto de individuos generados. En función de este tiempo de ejecución, se reparten los individuos para sucesivas ejecuciones en las diferentes funciones del esquema.

V. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

A. Entorno Hardware

Para los experimentos, se han utilizado dos sistemas de computo distintos:

- **Jupiter:** Posee dos hexa-cores (12 núcleos) Intel Xeon E5-2620 a 2 GHz y 32 GB DDR3 de RAM. El nodo tiene seis GPUs. Dos de ellas son GPUs NVIDIA Fermi Tesla C2075 con 5,3 GB GDDR5 de memoria física y un pico teórico en simple precisión de 1.030 GFLOPS cada una. Las otras cuatro GPU son dos NVIDIA Fermi GeForce GTX 590 que contiene dos chips cada una, con un pico teórico en simple precisión de 1.244,3 GFLOPS y 1,5 GB GDDR5 cada chip.
- **Hertz:** tiene cuatro procesadores Intel Xeon X7550 a 2 GHz con 128 GB DDR3 de RAM. El nodo tiene dos NVIDIA GPU. La primera es una Tesla Kepler K40c con 12 GB GDDR5 y un pico teórico en simple precisión de 4.590 GFLOPS. La segunda GPU es una Fermi GeForce GTX 580 con 1,5 GB GDDR3 de memoria principal y un pico teórico en simple precisión de 1.581 GFLOPS.

A.1 Metaheurísticas

El esquema básico mostrado en el Algoritmo 1 permite experimentar con varias metaheurísticas básicas y combinaciones o hibridaciones de ellas. En los experimentos se han considerado seis metaheurísticas distintas para comparar el rendimiento y la eficiencia en varias configuraciones de hardware, así como en la Sección VI la calidad del resultado.

A.2 Precisión de las simulaciones

Es necesario medir los métodos de cribado virtual en cuanto a la precisión de sus predicciones. Comúnmente se someten a un proceso de chequeo con compuestos conocidos y su habilidad para clasificar y diferenciar un ligando activo de un compuesto señuelo. Para ello, vamos a utilizar un conjunto de instancias extraídas de una base de datos muy utilizada para estos fines. La base de datos se denominada en inglés *Directory of Useful Decoys (DUD)* [12], y contiene 40 instancias de receptores junto a un conjunto de ligandos activos y ligandos señuelos para cada uno de ellos. Los ligandos señuelo, tie-

TABLA II
CONFIGURACIÓN PARAMÉTRICA DE LAS METAHEURÍSTICAS
PARA LOS EXPERIMENTOS

	COMBINACIONES					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
<i>INEIni</i>	500	50	300	20	100	10
<i>PEIIni</i>	0	50	100	100	50	100
<i>IIEIni</i>	0	20	100	100	50	200
<i>PBEIni</i>	8	20	0	100	20	100
<i>PWEIni</i>	0	20	0	100	20	100
<i>PBESel</i>	100	100	0	50	100	100
<i>PWESel</i>	0	100	0	50	100	0
<i>PBBCom</i>	100	100	0	100	50	100
<i>PWWCom</i>	0	25	0	50	10	0
<i>PBWCom</i>	0	50	0	10	25	0
<i>PEImp</i>	0	50	0	50	100	100
<i>IIEImp</i>	0	20	0	20	10	200
<i>PBEInc</i>	100	100	0	80	50	80

nen normalmente las mismas propiedades físicas que los ligandos activos, pero distinta topología. En este estudio hemos seleccionado tres de estas instancias del DUD, descritas en la Tabla III. Estos receptores (GPB, SRC y COMT) tienen diferente número de átomos (13.261, 7.158 y 3.419 respectivamente) que requieren diferentes cantidades de tiempo de ejecución y de memoria para las simulaciones.

B. Análisis de rendimiento

Vamos a realizar un análisis exhaustivo en los dos sistemas heterogéneos que se han descrito previamente. En las tablas IV y V se muestra el tiempo de ejecución y la velocidad relativa con respecto a la versión con multinúcleo de todas las configuraciones metaheurísticas (mostradas en la Tabla II) y para cada receptor (descritos en la Tabla III).

En la Tabla IV se muestran los números de rendimiento en el sistema Hertz, donde la capacidad computacional de las GPUs disponibles es distinta (generaciones Fermi y Kepler) y podemos observar mejor el trabajo realizado en la fase de *warm-up* para distribuir la carga. Mostramos en la tercera columna la velocidad relativa con el uso de una sola GPU (Tesla K40c) con respecto a multinúcleo. La mejora se encuentra en un rango de 22x a 29x. Con estos primeros datos, podemos deducir que el paralelismo natural que tiene el problema beneficia enormemente el uso de GPUs. Nuestra versión en CUDA gestiona la memoria compartida de los multiprocesadores de forma eficiente, permitiendo beneficios a la hora de gestionar el compuesto receptor. La primera versión con varias GPUs se muestra en la cuarta columna, que llamamos distribución homogénea, donde a cada GPU se le asigna el mismo número de individuos para computar, independientemente de su rendimiento individual. En este caso, el rango de mejora se sitúa entre 26x y 35x para moléculas de tamaño pequeño-medio, mientras que para moléculas más grandes, este factor llega a 37x. Con estos primeros datos, podemos comprobar la escalabilidad del problema, dado que añadir una GPU más supone una mejora relativa de 1.27x en algunos casos. Además, estos datos muestran que los parámetros metaheurísticos son

TABLA III

NÚMERO DE LIGANDOS ACTIVOS Y SEÑUELOS PARA LOS TRES COMPLEJOS SELECCIONADOS. TAMBIÉN SE INCLUYEN TAMAÑOS DEL RECEPTOR Y LIGANDO CRISTALOGRAFICO (NÚMERO DE ÁTOMOS) USADOS PARA LOS ESTUDIOS DE RENDIMIENTO

Receptores	Número de regiones	Ligandos señuelos	Ligandos activos	Tamaño receptor (número de átomos)	Tamaño ligando cristalográfico (número de átomos, KB)	Memoria ocupada por receptor(KB)
GPB	813	2.139	52	13.261	(52, 1,21)	190
SRC	452	6.319	159	7.158	(67, 1,57)	293
COMT	214	468	11	3.419	(29, 0,67)	543

importantes para el rendimiento, que se incrementa cuando aumenta el número de individuos combinados y mejorados. Esto lo podemos ver claramente con la configuración M3 para los compuestos de tamaño pequeño-medio, donde se mejora toda la población inicial, y con las configuraciones M3 y M6 con el compuesto más grande. En M6 existe otra fase de mejora para todos los elementos combinados, lo que produce un aumento significativo en el cálculo y, por tanto, en el tiempo de ejecución.

El siguiente paso para incrementar el rendimiento es encontrar una nueva distribución de balanceo de carga. Una aproximación es distribuir la carga en función de los parámetros de rendimiento aportados por el fabricante del dispositivo, como es el pico teórico en simple precisión. En nuestro caso el pico teórico para la Tesla K40c y GeForce GTX 580 es 5.068 y 1.581 GFLOPS respectivamente. Esto significa un factor de 3.2x de velocidad relativa a favor de la Tesla K40c. Esta estrategia, denominada distribución teórica y mostrada en la quinta columna, distribuye la carga de trabajo basándose en esta idea, dando lugar a ganancias con respecto a la distribución homogénea, aunque no son reseñables. Hay que recordar que el rendimiento teórico es aportado por el fabricante para casos ideales. La última columna de la Tabla IV muestra la aceleración de la distribución heterogénea con respecto a la versión multinúcleo. Estos resultados son mejores que la distribución teórica y tienen un 1.43x de velocidad relativa comparado con la aproximación homogénea.

En la Tabla V se muestran los resultados de rendimiento en Júpiter. Las GPUs disponibles en el sistema son Fermi y la heterogeneidad es menor que en el sistema Hertz, aunque el rendimiento es mayor debido a la disponibilidad de un mayor número de recursos. Con estos resultados podemos llegar a las mismas conclusiones que en sistema anterior, siendo la distribución heterogénea la que obtiene los mejores rendimientos. Todo estos números demuestran que para conseguir mejores rendimientos, necesitamos una estrategia que considere la heterogeneidad del sistema.

Con respecto a las configuraciones metaheurísticas, observamos una mayor aceleración conforme aumenta la intensificación en la búsqueda local o el número de átomos del conjunto proteína-ligando a procesar. Las configuraciones M3 y M6 estudian el caso extremo de aplicar una búsqueda local intensiva en la fase inicial (M3), o tanto en la fase de mejora inicial como en la fase de mejora posterior a la combinación (M6). Los resultados de rendimiento de

ambas muestran ganancias más elevadas en comparación con el resto de configuraciones metaheurísticas distribuidas.

VI. CALIDAD DE LAS PREDICCIONES

La calidad de un programa de CV reside en la habilidad de diferenciar entre ligandos activos y señuelos. Para medir esta característica, existen una serie de bases de datos con compuestos conocidos para chequear la habilidad de estos métodos de software en clasificarlos. Uno de estos conjuntos se denomina en inglés “Directory of Useful Decoys” (DUD) [12], y es el que vamos a utilizar para realizar el chequeo. La curva de siglas en inglés ROC (Receiver Operating Characteristic o Característica Operativa del Receptor) es un modelo binario de clasificación que se suele usarse frecuentemente para analizar la predicción de los métodos de CV. Este modelo compara como de bueno es el método al seleccionar ligandos activos y ligandos señuelos. A fin de validar el software mostramos las curvas ROC obtenidas para tres receptores distintos de la base de datos DUD, para lo que usamos un paquete R denominado ROCR (publicado por [39]) para generar estas curvas. En el eje-y se muestran los verdaderos positivos y en el eje-x los falsos positivos. Una línea diagonal indicaría que el clasificador trabaja de forma aleatoria. El valor del Área Bajo la Curva (ABC) es 1,0 cuando los verdaderos positivos es 1 y los falsos positivos son 0 (caso ideal). Los valores de ABC obtenidos para los tres conjuntos de datos del DUD (GPB, SRC y COMT) se muestran en la Figura 1, y son 0,838, 0,842 y 0,747, respectivamente. Valores de ABC superiores a 0,65 se consideran adecuados, y, en nuestro caso, se consiguen valores satisfactorios con una explotación eficiente del sistema.

VII. CONCLUSIONES

Los métodos de Cribado virtual (CV) son técnicas computacionales que ayudan o complementan el proceso experimental de descubrimiento de fármacos, pero son aplicaciones muy exigentes desde el punto de vista computacional.

Este artículo plantea una técnica de CV basada en un esquema metaheurístico parametrizado paralelo que es capaz de generar una amplia variedad de metaheurísticas para principalmente dos objetivos: (1) Mejorar el rendimiento y (2) Aumentar la calidad predictiva. El software está diseñado para equipos heterogéneos basados en CPU multinúcleo con varias GPUs. La heterogeneidad del sistema se aborda a dos niveles: (1) CPU-GPU con una implementación

TABLA IV

TIEMPO DE EJECUCIÓN (EN SEGUNDOS) Y VELOCIDAD RELATIVA (SPEED-UP) CON RESPECTO A LA COLUMNA DOS (MULTINÚCLEO) PARA LAS TODAS LAS CONFIGURACIONES Y MOLÉCULAS DE LAS TABLAS II Y III, EN **Hertz**

Metaheurísticas	Multinúcleo CPU (en segundos)	Speed-up GPU K40c Vs Multinúcleo CPU	Speed-up Distribución homogénea Vs Multinúcleo CPU	Speed-up Distribución teórica Vs Multinúcleo CPU	Speed-up Distribución heterogénea Vs Multinúcleo CPU
DUD:Receptor COMT					
M1	180,19	24,32	27,35	29,90	37,91
M2	223,11	23,88	28,23	29,51	36,92
M3	2.942,99	28,21	35,08	36,94	46,56
M4	284,31	23,35	26,56	29,88	35,56
M5	402,25	24,33	29,35	30,67	38,49
M6	1.758,24	24,64	30,61	31,79	39,75
DUD:Receptor SRC					
M1	1.025,19	23,21	26,12	28,82	37,64
M2	1.269,99	22,66	27,97	28,89	36,77
M3	15.042,33	23,03	26,66	29,46	37,98
M4	1.616,11	22,26	27,62	30,16	38,05
M5	2.287,21	22,81	23,25	28,11	37,16
M6	10.015,06	22,94	24,51	29,27	37,57
DUD:Receptor GPB					
M1	1.479,51	28,56	31,71	36,19	45,61
M2	1.831,24	28,94	35,78	36,88	47,29
M3	21.758,21	29,47	37,42	37,75	48,57
M4	2.335,44	29,07	36,43	37,06	47,39
M5	3.303,33	29,11	36,51	37,32	47,96
M6	14.439,52	29,34	37,07	38,26	48,45

TABLA V

TIEMPO DE EJECUCIÓN (EN SEGUNDOS) Y VELOCIDAD RELATIVA (SPEED-UP) CON RESPECTO A LA COLUMNA DOS (MULTINÚCLEO) PARA LAS TODAS LAS CONFIGURACIONES Y MOLÉCULAS DE LAS TABLAS II Y III, EN **Júpiter**

Metaheurísticas	Multinúcleo CPU (en segundos)	Speed-up GPU Tesla C2075 Vs Multinúcleo CPU	Speed-up Distribución homogénea Vs Multinúcleo CPU	Speed-up Distribución heterogénea Vs Multinúcleo CPU
DUD:Receptor COMT				
M1	140,48	10,42	38,72	39,35
M2	193,67	13,81	39,88	43,55
M3	1.911,52	9,62	53,25	54,16
M4	209,56	9,59	33,86	34,43
M5	262,65	8,55	34,81	35,51
M6	1.379,93	10,39	53,61	53,89
DUD:Receptor SRC				
M1	639,32	7,45	36,43	39,35
M2	678,41	7,86	37,89	40,97
M3	10.670,57	8,55	49,34	49,41
M4	1.150,81	8,49	40,21	43,75
M5	1.574,79	8,27	43,08	44,62
M6	7.422,66	8,93	50,08	50,27
DUD:Receptor GPB				
M1	910,42	9,24	45,19	46,21
M2	964,82	9,44	49,01	53,01
M3	15.050,81	10,75	60,98	62,28
M4	1.654,85	10,94	52,88	57,58
M5	2.449,27	11,47	58,71	62,47
M6	10.186,09	10,94	61,57	62,41

Fig. 1. Curvas ROC para tres receptores de la Base de datos DUD: GPB (azul), SRC (verde) y COMT (naranja).

donde partes de la computación las soporta la CPU y los cálculos computacionales más costosos son trasladados a la GPU; y (2) heterogeneidad GPU-GPU, donde dispositivos con diferentes características, de diferentes generaciones, y con número de núcleos y capacidad computacional distinta, reciben diferente carga computacional. Todo ello en función del resultado de una técnica de balanceo de carga. Esto conlleva un uso más razonable y equitativo de los recursos en función de su rendimiento.

Este uso eficiente de la heterogeneidad del sistema proporciona velocidades mayores, incrementándose conforme crece el tamaño de las moléculas a simular. Nuestro planteamiento es particularmente útil para algoritmos no deterministas y comportamientos estocásticos, donde existen unas condiciones de tiempo real que deben ser cumplidas.

Esta ganancia del rendimiento con la optimización de los recursos, se traduce en un aumento de la calidad predictiva, que es un factor decisivo en los procesos de cribado virtual. Los resultados de calidad predictiva obtenidos de las curvas ROC confirman que el esquema basado en metaheurísticas parametrizadas es una herramienta útil y adecuada para abordar las primeras etapas del descubrimiento de fármacos.

En futuros desarrollos podría ser conveniente adaptar nuestro método de cribado virtual a hardware más complejo, abordando el paradigma de paso de mensajes, para poder extender el método a un cluster de equipos heterogéneos, donde cada uno de los nodos o equipos que lo forman pueden contener además de multinúcleo CPU, GPUs o Intel Xeon Phi. Con este entorno, los diferentes núcleos pueden ser usados para monitorizar partes de la simulación en otro nodo o para los recursos propios del mismo. En cuanto a la calidad de los resultados, todavía se deben explorar muchos otros tipos de funciones de *scoring*, incluidas nuevas interacciones atómicas y tipos de enlace, junto con la inclusión de nuevos términos o

potenciales a la misma. Según lo obtenido y analizado en el estudio, este campo de investigación empieza a ofrecer resultados muy prometedores.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado mediante los proyectos MINECO y con fondos FEDER de la Comisión Europea, TIN2016-78799-P y TIN2015-66972-C5-3-R, y con el proyecto 18946/JLI/13 de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.

REFERENCIAS

- [1] Asanovic K, Bodik R, Catanzaro BC, Gebis JJ, Husbands P, Keutzer K, Patterson DA, Plishker WL, Shalf J, Williams SW and Yelick KA (2006) The landscape of parallel computing research: A view from Berkeley. Technical Report UCB/EECS-2006-183, University of California at Berkeley, Electrical Engineering and Computer Sciences.
- [2] Austin T (2015) Bridging the Moore's Law Performance Gap with Innovation Scaling. In: *Proceedings of the 6th ACM/SPEC International Conference on Performance Engineering*. ACM, p. 1.
- [3] Bianchi L, Dorigo M, Gambardella LM and Gutjahr WJ (2009) A survey on metaheuristics for stochastic combinatorial optimization. *Natural Computing: an International Journal* 8(2): 239–287.
- [4] Blum C, Puchinger J, Raidl GR and Roli A (2011) Hybrid metaheuristics in combinatorial optimization: A survey. *Appl. Soft Comput.* 11(6): 4135–4151.
- [5] Blum C and Roli A (2003) Metaheuristics in combinatorial optimization: Overview and conceptual comparison. *ACM Computing Surveys (CSUR)* 35(3): 268–308.
- [6] Cecilia JM, García JM, Nisbet A, Amos M and Ujaldón M (2013) Enhancing data parallelism for ant colony optimization on GPUs. *Journal of Parallel and Distributed Computing* 73(1): 42–51.
- [7] Chapman B, Jost G and Van Der Pas R (2008) *Using OpenMP: portable shared memory parallel programming*, Volume 10. MIT press.
- [8] De Michell G and Gupta RK (1997) Hardware-software co-design. *Proceedings of the IEEE* 85(3): 349–365.
- [9] Dolezal R, Ramalho TC, França TC and Kuca K (2015) Parallel flexible molecular docking in computational chemistry on high performance computing clusters. In: *Computational Collective Intelligence*. Springer, pp. 418–427.
- [10] Dréo J, Pétrowski A, Siarry P and Taillard E (2005) *Metaheuristics for Hard Optimization*. Springer.
- [11] Drews J (2000) Drug discovery: a historical perspective. *Science* 287(5460): 1960–1964.
- [12] DUD (2006) Directory of Useful Decoys. <http://dud.docking.org/>. (accessed, October, 4th, 2016).
- [13] Ewing TJA, Makino S, Skillman AG and Kuntz ID (2001) DOCK 4.0: Search strategies for automated molecular docking of flexible molecule databases. *Journal of Computer-Aided Molecular Design* 15(5): 411–428.
- [14] Franco AA (2013) Multiscale modelling and numerical simulation of rechargeable lithium ion batteries: concepts, methods and challenges. *RSC Advances*.
- [15] Friesner RA, Banks JL, Murphy RB, Halgren TA, Klicic JJ, Mainz DT, Repasky MP, Knoll EH, Shelley M, Perry JK and et al (2004) Glide: A New Approach For Rapid, Accurate Docking and Scoring: Method and Assessment of Docking Accuracy. *Journal of Medicinal Chemistry* 47(7): 1739–1749.
- [16] Glover F and Kochenberger GA (2003) *Handbook of Metaheuristics*. Kluwer.
- [17] Guerrero GD, Cebrián JM, Pérez-Sánchez H, García JM, Ujaldón M and Cecilia JM (2014) Toward energy efficiency in heterogeneous processors: findings on virtual screening methods. *Concurrency and Computation: Practice and Experience* 26(10): 1832–1846.
- [18] Hromkovič J (2003) *Algorithmics for Hard Problems*. Second edition. Springer.
- [19] Huang SY and Zou X (2010) Advances and Challenges in Protein-Ligand Docking. *International Journal of Molecular Sciences* 11(8): 3016–3034.

- [20] Irwin JJ and Shoichet BK (2005) ZINC—a free database of commercially available compounds for virtual screening. *Journal of Chemical Information and Modeling* 45(1): 177–182.
- [21] Jain AN (2006) Scoring functions for protein-ligand docking. *Current Protein and Peptide Science* 7(5): 407–420.
- [22] Jorgensen WL (2004) The Many Roles of Computation in Drug Discovery. *Science* 303: 1813–1818.
- [23] Kirk DB and Wen-mei WH (2013) *Programming massively parallel processors: a hands-on approach*. Elsevier.
- [24] Kitchen DB, Decornez H, Furr JR and Bajorath J (2004) Docking and scoring in virtual screening for drug discovery: methods and applications. *Nature Reviews Drug Discovery* 3(11): 935–949.
- [25] Kuntz SK, Murphy RC, Niemier MT, Izaguirre JA and Kogge PM (2001) Petaflop Computing for Protein Folding. In: *Proceedings of the Tenth SIAM Conference on Parallel Processing for Scientific Computing*. pp. 12–14.
- [26] Li Y, Han L, Liu Z and Wang R (2014) Comparative assessment of scoring functions on an updated benchmark: 2. evaluation methods and general results. *Journal of Chemical Information and Modeling* 54(6): 1717–1736.
- [27] Li Y, Liu Z, Li J, Han L, Liu J, Zhao Z and Wang R (2014b) Comparative assessment of scoring functions on an updated benchmark: 1. compilation of the test set. *Journal of Chemical Information and Modeling* 54(6): 1700–1716.
- [28] Lionta E, Spyrou G, K Vassilatis D and Cournia Z (2014) Structure-based virtual screening for drug discovery: principles, applications and recent advances. *Current Topics in Medicinal Chemistry* 14(16): 1923–1938.
- [29] López-Camacho E, García-Godoy MJ, García-Nieto J, Nebro AJ and Montes JFA (2015) Solving molecular flexible docking problems with metaheuristics: A comparative study. *Appl. Soft Comput.* 28: 379–393.
- [30] McIntosh-Smith S, Price J, Sessions RB and Ibarra AA (2014) High performance in silico virtual drug screening on many-core processors. *The International Journal of High Performance Computing Applications*: 2014(29): 119–134.
- [31] Michalewicz Z and Fogel DB (2002) *How to Solve It: Modern Heuristics*. Springer.
- [32] Minetti G, Alba E and Luque G (2008) Seeding strategies and recombination operators for solving the DNA fragment assembly problem. *Inf. Process. Lett.* 108(3): 94–100.
- [33] Morris GM, Goodsell DS, Halliday RS, Huey R, Hart WE, Belew RK and Olson AJ (1998) Automated docking using a Lamarckian genetic algorithm and an empirical binding free energy function. *Journal of Computational Chemistry* 19(14): 1639–1662.
- [34] NVIDIA Corporation (2017) *NVIDIA CUDA C Programming Guide 8.0*.
- [35] Rester U (2008) From virtuality to reality-Virtual screening in lead discovery and lead optimization: a medicinal chemistry perspective. *Current Opinion in Drug Discovery & Development* 11(4): 559–568.
- [36] Rollinger JM, Stuppner H and Langer T (2008) Virtual screening for the discovery of bioactive natural products. In: *Natural Compounds as Drugs Volume I*. Springer, pp. 211–249.
- [37] Rozenberg G, Bäck T and Kok JN (2011) *Handbook of Natural Computing*. Springer.
- [38] Sánchez-Linares I, Pérez-Sánchez H, Cecilia JM and García JM (2012) High-throughput parallel blind virtual screening using BINDSURF. *BMC Bioinformatics* 13(Suppl 14): S13.
- [39] Sing T, Sander O, Beerenwinkel N and Lengauer T (2005) Rocr: visualizing classifier performance in R. *Bioinformatics* 21(20): 3940–3941.
- [40] Sodani A, Gramunt R, Corbal J, Kim HS, Vinod K, Chinthamani S, Hutsell S, Agarwal R and Liu YC (2016) Knights landing: Second-generation Intel Xeon Phi product. *IEEE Micro* 36(2): 34–46.
- [41] Wang J, Deng Y and Roux B (2006) Absolute Binding Free Energy Calculations Using Molecular Dynamics Simulations with Restraining Potentials. *Biophys J* 91(8): 2798–2814.
- [42] Yuriev E, Agostino M and Ramsland PA (2011) Challenges and Advances in Computational Docking: 2009 in Review. *Journal of Molecular Recognition* 24(2): 149–164.
- [43] Yuriev E and Ramsland PA (2013) Latest developments in molecular docking: 2010–2011 in review. *Journal of Molecular Recognition* 26(5): 215–239.
- [44] Zhou Z, Felts AK, Friesner RA and Levy RM (2007) Comparative performance of several flexible docking programs and scoring functions: enrichment studies for a diverse set of pharmaceutically relevant targets. *Journal of Chemical Information and Modeling* 47(4): 1599–1608.